

Relación entre el clima organizacional y el desempeño docente en instituciones de nivel preescolar

Cítlalmina Ruiz Figueroa, Patricia Emilia Huerta

Universidad Vizcaya de las Américas, campus Hermosillo

Resumen

El clima organizacional en las instituciones educativas representa un elemento clave en el desarrollo de las dinámicas laborales y pedagógicas, impacta directamente en el desempeño de los docentes, así como en la calidad del proceso educativos. En los últimos años diversas investigaciones han destacado la importancia de generar ambientes laborales favorables que promuevan la motivación, el compromiso y la eficacia profesional del profesorado.

Desde esta perspectiva, el presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre el clima organizacional y el desempeño docente en instituciones de nivel preescolar. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental, de alcance exploratorio y corte transversal, considerando la participación de docentes y directivos de instituciones del sector privado. Para la recolección de datos se emplearon cuestionarios estructurados orientados a evaluar las dimensiones del clima organizacional y del desempeño docente.

Se espera identificar la influencia de factores como la comunicación, el liderazgo, las relaciones interpersonales y las condiciones laborales en el desempeño docente. Finalmente, se busca aportar información relevante para el diseño de estrategias que favorezcan el bienestar docente y la calidad educativa.

Abstract

The organizational climate in educational institutions represents a key element in the development of workplace and pedagogical dynamics, directly impacting teachers' performance as well as the quality of educational processes. In recent years, various studies have highlighted the importance of creating favorable work environments that promote motivation, commitment, and the professional effectiveness of teachers. From this perspective, the present study aims to analyze the relationship between organizational climate and teacher performance in preschool-level institutions. The research was conducted under a qualitative approach, with a non-experimental, exploratory, and cross-sectional design, considering the participation of teachers and administrators from private sector institutions. Structured questionnaires were used for data collection, aimed at evaluating the dimensions of organizational climate and teacher performance.

The study is expected to identify the influence of factors such as communication, leadership, interpersonal relationships, and working conditions on teacher performance. Finally, it seeks to provide relevant information for the design of strategies that promote teacher well-being and educational quality.

Palabras Clave: desempeño docente, calidad educativa, liderazgo educativo

Keywords: Teaching performance, Educational quality, Educational leadership

1. INTRODUCCIÓN

Se puede definir al clima organizacional como el conjunto de percepciones de los trabajadores sobre su entorno laboral (Lauffat, 2013; Saccsa, 2010). Este concepto resulta fundamental en el ámbito educativo, ya que influye directamente en el comportamiento, la motivación y el desempeño de los docentes dentro de las instituciones.

Por su parte, el desempeño docente hace referencia a la calidad con la que los profesores cumplen sus funciones pedagógicas, incluyendo la planificación de sus clases, evaluación del aprendizaje, así como su desenvolvimiento frente al grupo. Algunos estudios han demostrado que un clima organizacional favorable,

contribuye a mejorar la motivación, compromiso, así como la eficacia de los docentes, impactando positivamente en el proceso educativo.

En este contexto la presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el clima organizacional y el desempeño docente, con el fin de comprender cómo las condiciones del entorno laboral influyen en la calidad educativa. Para lograr esta investigación se enfocó en analizar dos instituciones educativas de nivel preescolar en el sector privado, de nivel socioeconómico similar. Asimismo, se pretende examinar factores como la comunicación, las relaciones interpersonales, el estilo de liderazgo y las condiciones laborales, considerados elementos clave del clima organizacional. De esta manera, se busca determinar si dichos factores tienen un impacto significativo en la forma en que los docentes desarrollan su labor educativa.

Finalmente, los resultados de esta investigación podrán aportar información relevante para la implementación de estrategias orientadas a mejorar tanto el bienestar docente como la calidad del proceso educativo.

Accesibilidad y diseño universal

Pelaes León (2010) define el clima organizacional como el conjunto de sentimientos y actitudes que caracterizan a los trabajadores dentro de una organización en sus relaciones laborales. Este autor, señala que este determina la forma en que los trabajadores perciben su trabajo, sus relaciones interpersonales, la organización y su nivel de satisfacción.

En este contexto, el clima organizacional adquiere especial relevancia en el ámbito educativo, ya que influye directamente en el desempeño de los docentes y en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. METODOLOGÍA

La investigación permite la recolección y análisis de datos numéricos lo que posibilita la obtención y el análisis para establecer relaciones entre variables. El estudio se desarrolló de manera no experimental debido a que no fueron manipuladas sino observadas en su entorno natural.

El alcance de esta investigación es descriptivo-comparativo, ya que permite analizar y contrastar el comportamiento del clima organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas participantes. Asimismo, presenta un alcance exploratorio debido al tamaño reducido de la muestra.

La población estuvo conformada por docentes y directivos de dos instituciones educativas de nivel preescolar del sector privado, las cuales presentan características socioeconómicas similares. Para la realización del estudio, se seleccionó a los docentes y directivos pertenecientes a ambas instituciones.

La técnica utilizada fue la encuesta, y como instrumento se aplicaron cuestionarios estructurados con escala tipo Likert, orientados a medir las dimensiones del clima organizacional y del desempeño docente. Los cuestionarios fueron aplicados de manera presencial, garantizando la confidencialidad de la información recolectada.

Debido al tamaño de la muestra, el análisis de los datos se centró en estadística descriptiva comparativa.

Figura 1. Análisis estadístico descriptivo comparativo

3. RESULTADOS

Con el propósito de analizar la relación entre el clima organizacional y el desempeño docente, se presentan a continuación los resultados obtenidos en las dos instituciones educativas participantes.

Como se muestra en la Tabla 1, se observan diferencias en los niveles de clima organizacional y desempeño docente entre ambas instituciones.

Tabla 1. Resultados generales de la investigación

Institución	Clima organizacional	Desempeño docente
A	Cuatro punto nueve	Cuatro punto seis
B	Tres punto seis	Cuatro punto ocho

Nota. Resultados obtenidos a partir de una muestra de 6 participantes (n = 6), conformada por 4 docentes y 2 directivos

Clima organizacional

Los resultados obtenidos evidencian diferencias entre las instituciones analizadas. Como se muestra en la Tabla 1, la Escuela A presenta un nivel alto de clima organizacional (M = 4.9), caracterizado por percepciones positivas en comunicación, liderazgo y relaciones interpersonales.

Por su parte, la Escuela B muestra un nivel medio ($M = 3.6$), lo que indica áreas de oportunidad principalmente en aspectos relacionados con la comunicación y el ambiente laboral.

Desempeño docente

En cuanto al desempeño docente, ambas instituciones presentan niveles altos. La Escuela B obtuvo una media ligeramente superior ($M = 4.8$) en comparación con la Escuela A ($M = 4.6$), lo que refleja un adecuado cumplimiento de las funciones pedagógicas por parte de los docentes en ambos contextos.

Relación entre clima organizacional y desempeño docente

Al comparar los resultados, se observa que la Escuela A presenta el nivel más alto de clima organizacional, mientras que la Escuela B muestra un desempeño docente ligeramente superior.

Estos hallazgos sugieren que, aunque existe una tendencia positiva entre ambas variables, la relación no es completamente lineal, lo que indica que el desempeño docente también puede estar influenciado por otros factores adicionales al clima organizacional.

No obstante, se reconoce que ambas instituciones mantienen niveles adecuados en las dos variables analizadas, lo que refuerza la importancia del entorno laboral en el ámbito educativo.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación permiten concluir que existe una tendencia de asociación entre el clima organizacional y el desempeño docente en las instituciones analizadas; sin embargo, dicha asociación no se manifiesta de manera estrictamente directa.

Se identificó que la Escuela A cuenta con un clima organizacional más favorable, lo que refleja condiciones laborales adecuadas, una comunicación efectiva y relaciones interpersonales sólidas. Por otro lado, la Escuela B presentó un desempeño docente ligeramente superior.

Lo anterior permite observar que, a pesar de que la Escuela B presenta condiciones menos favorables en cuanto al clima organizacional, de acuerdo con los resultados estadísticos, la labor docente de sus integrantes no parece verse afectada. Incluso, su desempeño resulta ligeramente superior al de la Escuela A, institución que obtuvo mejores resultados en clima organizacional.

Estos hallazgos evidencian que, si bien el clima organizacional representa un elemento importante para el desarrollo del desempeño docente, no constituye el único factor determinante para alcanzar un desempeño profesional favorable. Los resultados sugieren que, aun cuando algunos docentes no perciben un ambiente laboral completamente favorable, mantienen su responsabilidad, compromiso y cumplimiento de sus funciones pedagógicas, lo que permite inferir la influencia de otros factores de carácter personal, profesional e institucional.

Asimismo, ambas instituciones presentan niveles adecuados en las variables estudiadas, lo que refleja un funcionamiento organizacional positivo dentro del contexto educativo analizado. Finalmente, se reconoce la

importancia de continuar fortaleciendo el clima organizacional en las instituciones educativas, así como desarrollar futuras investigaciones que permitan profundizar en otros factores que influyen en el desempeño docente.

El impacto social y educativo de los resultados se fundamenta en su contribución a la comprensión de la relación entre el clima organizacional y el desempeño docente en contextos escolares reales. Desde la dimensión educativa, los resultados permiten sustentar decisiones institucionales orientadas a optimizar las condiciones laborales y la gestión escolar, así como a fortalecer la colaboración entre docentes, lo cual tiene efectos directos en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Desde una vista social, estos hallazgos permiten reconocer que el fortalecimiento del clima organizacional puede influir indirectamente en la formación de estudiantes en entornos más estables, organizados y favorables para el aprendizaje, lo cual repercute en la calidad del servicio educativo y, en consecuencia, en el desarrollo social.

REFERENCIAS

- [1] Díaz Tello, E. (s.f.). *El clima organizacional y su relación con el desempeño docente*. UNIFE.
- [2] Pelaes León, O. C. (2010). *Relación entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente en una empresa de servicios telefónicos* [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Lima, Perú.
- [3] Huaita Acha, D. M., & Luza Castillo, F. F. (2018). *El clima laboral y la satisfacción laboral en el desempeño docente de instituciones educativas públicas*. *INNOVA Research Journal*, 3(8.1), 300–312. <https://doi.org/10.33890/innova.v3.n8.1.2018.801>

Correo de autor de correspondencia: otractlaly@gmail.com